

ТОЗАВУ ПОК НИГОҲ ДОШТАНИ ЗАБОН ВАЗИФАИ МОСТ

Мавҷуда Тоҳирова,

муаллими калони кафедраи назария ва методикаи таълими забони модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Сатторов Ў.А.,

доценти кафедраи назария ва методикаи таълими забони модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Аннотатсия: дар мақола тоза нигоҳ доштани забони адабӣ аз унсурҳои бегона ва риоя кардан ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ мавриди мушоҳидаву таҳқиқ қарор гирифтааст/

Калидвожаҳо: забон, забони адабӣ, таркиби луғавӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, қоидаҳои имло.

Забон асоси ҳастии миллат буда, пайваста ҳамқадами замону ҳамсарнавишти соҳибони худ мебошад, ки дар сафҳаҳои таърих шебу фарози зиёдеро паси сар намудааст. Ҳарчанд ки забонро шиносномаи миллат ва пояи ҳастии он унвон кардаанд, вале он ҳамеша эҳтиёҷ ба ғамхориву пуштибонии соҳибони худ дорад. Дар тӯли таърих бисёр шуда, ки забон дар натиҷаи ғамхориву пуштибонӣ гул-гул шукуфта, равнақ ёфтааст ва ё баръакс бо сабаби беаҳамиятии соҳибони худ варшикаста шуда, ниҳоят, барои ҳамешагӣ, ба дасти фаромӯшӣ супурда шудааст. Барои далели ин гуфтаҳо метавон ба ду саҳифаи таърихи забони тоҷикии адабӣ назар афканд: Аввалан, ба рушду нумуи забони тоҷикии адабӣ дар замони зимомдории хонадони хирадманду адабпарвари Сомониён, ки барои он ҷойгоҳи волоро таъин намуданд ва сониян, коста гардиданд ва аз равнақ бозмондани он дар замони салтанати шӯравӣ. Воқеан, дар замони Сомониён забони тоҷикӣ ба ҳадди камоли боландагӣ расид ва суханварон, ки ин бозорро гарм нигоҳ медоштанд, аз ҷониби ҳокимони ин сулола ситоиш гардидаву пуштибонӣ мегирифтанд. Аммо дар замони шӯравӣ беэътиборӣ ба забони тоҷикӣ ва маҳдуд намудани он корро то ба ҷое расонид, ки он дар чаҳорҷӯбаи танги хонаву макотиби миёна боқӣ монд, дигар вазъи амалкарди он дар ҳолати ташвишвар қарор гирифт.

Дар баробари маҳдуд намудани доираи истифодаи забони тоҷикӣ дар ватани худ ва берун намудани он дар самти коргузорӣ, илму маориф ва баргузорию симпозиуму конференсҳои сатҳҳои баланд, услуби онро бисёр хароб карда, ба дарди тарҷумазадагӣ мубталояш намуданд. Дар сари ҳар қадам ба калимаву ибораҳои

ки бар хилофи қолабҳои суннатӣ ва меъёрҳои забон шакл гирифтаанд, дучор меомадем, ки боиси таассуфу нигаронии зиёд буд.

Аз вожаву ибороти дағалу беруҳ, ки ҳусни каломро коста мегардонанд, тозаву пок сохтани забони корӣ базе сангин буда, вақти тӯлониро тақозо менамояд. Аммо олуида сохтани он кори чандон мушқил нест. Бахусус, дар замони имрӯз, ки асри суръату иттилоот ба шумор меравад, андак бетаваҷҷуҳиву бепарвой метавонад таркиби луғавии забонро олуида сохта, харҷу марҷҳои зиёдро ба миён оварад. Далели ин гуфта метавон вазъи амалкарди забони тоҷикиро дар шабақаҳои иҷтимоӣ мисол овард, ки бисёр дар ҳолати ташвишовар қарор дорад. Вақте як нафар ноогоҳона аз унсурҳои луғавии забон истифода мебарад ва онро тавассути расонаҳои шабақаҳои иҷтимоӣ ба маърази умум мегузорад, баъзе ғалатҳо хусусияти умумӣ пайдо мекунад.

Сомонаҳои расмӣ ва шабақаҳои давлатиро метавон назорат кард, аммо имрӯз ҳар нафар метавонад соҳиби сомонаи шахсӣ бошад ва идора кардани ҳамаи корбарон аз имкон берун аст. Ин табиист, ки сатҳи саводу маърифат ва забондониву саводи хаттии аксарият дар сатҳи паст қарор дошта, як гурӯҳи калон бо шеваи маҳалли худ, он ҳам пур аз ғалатҳои имлоиву китобӣ аст, менависанд.

Дар бораи ғалатҳои камбудихи забони шабақаҳои иҷтимоӣ метавон садҳо саҳифаро пур намуд, аммо ҷои нигаронӣ боз дар он аст, ки дар шиору овезаҳо ва ҳуҷҷатгузори ташкилоту корхонаҳо ғалатҳои зиёдро низ дучор меоем, ки аз бетаваҷҷуҳиву беаҳамиятии масъулин гувоҳӣ медиҳад. Барои собит намудани ин гуфтаҳо намунаҳои чанд аз ин ғалатҳоро мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод.

Инак, мехоҳем андешаҳои худро аз вазъи ҳуҷҷатгузорӣ дар корхона, ташкилоту муассисаҳо, номгузори нуктаҳои савдо ва хизматрасонии маишӣ, шиору овеза, лавҳаҳои кӯчаю хиёбонҳо рӯи саҳифа орем. Ҳадаф аз ин гуфтаҳо, оғаҳ намудан аз меъёрҳои забони тоҷикӣ, риояи қоидаҳои имло ва дар онҳо баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, ифтихори ватандорӣ аст.

Имрӯз хонандаи тоҷик охири намунаи «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-ро дар даст дорад, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- юми июни соли 2021, таҳти №268 ба тасвиб расидааст. Имлои кунунӣ ҳар фарди ҷомеаро тақозо бар он дорад, ки онро ҳамчун дастури рӯимизии худ қарор диҳад.

Ин чо суоле ба миён меояд, ки кадом бартариҳоро «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и соли 2021 дар худ инъикос кардааст. Бояд қайд кард, ки дар матни охирини имло баъзе норавшаниҳои имлои пештара бартараф гардида, матни нав нисбатан фаҳмотару комил гардидааст:

1. Банди 1-уми он «Алифбо, тартиб ва номи ҳарфҳо» ном дошта, ҳарфҳои «й» ва «ӯ» оварда шуда, сифати онҳо (и-дароз , у-дароз) ихтисор гардидаанд.

2. Дар банди 3-юми «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и нав дар мавриди ҳарфҳои «у» ва «ӯ» зербанди зерин бо мисолҳо оварда шудааст:

-дар ҳиҷои аввали калимаҳои тоҷикӣ пеш аз ҳарфи ҳ: Сухроб, нуҳ, куҳна//куҳан, гуҳар, муҳр, муҳра ва ғайра;

-дар калимаҳои иқтибосии арабӣ: тавачҷуҳ, таматтуъ, муҳтара, муҳлат, шуъба, шуъла, муъмин. суҳбат, уҳда....

3. Тибқи имлои нав номи адибони классикӣ бояд ба тариқи зер бо «у»- и устувор дар шакли Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни Сино ва калимаҳои «пажуҳиш», «пажуҳишгар» навишта шаванд.

Вале мутаассифона, бо вучуди санҷишҳо ҳини азназаргузаронӣ баъзе нуқсу камбудихо дар ҳуҷдатгузориҳо ба назар мерасанд.

Мо ин чо тавонистем танҳо чанд шоҳаеро мавриди шарҳ қарор диҳем ва боварӣ дорем, ки минбаъд ҳар як шаҳрванд аз «Қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ» бархурдор гардида, ба иштибоҳ роҳ намедиханд.

Хулоса, риояи «Қоидаи нави имлои забони тоҷикӣ» вазъи амалкарди забони давлатӣ, эҳтиром нисбати Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қоидаҳои имлои забони тоҷикиро нишон медиҳад. Сол то сол такмилу пурратар гардидани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» ва баъзе масъалаҳои баҳсангези он дар назари онҳое, ки мутахассиси забон нестанд, майдагапӣ намояд. Аммо имрӯз фурсати он расидааст, ки бар ғалатнависиву ғалатхонӣ ва ғалатандешӣ хотима гузорем. Забони тоҷикӣ шояд барои иддае забони модарӣ набошад, вале дар хотир бояд дошт, ки беэҳтиромӣ нисбат ба забон беэҳтиромӣ нисбат ба миллат аст. Ҳамчунин набояд фаромӯш кард, ки риоя ба қонун , ба имло метавонад ба забони умум таъсири босазое гузорад.

Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки ҳар навиштаҷотеро қабл аз ба маъразаи умум гузоштан, дида бароем, то ба дурустии он итминони комил ҳосил нанамоем.

Адабиёт

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
2. Имлои забони тоҷикӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми сентябри соли 1998)
3. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №458 аз 4 октябри соли 2011)
4. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №268 аз 30-июни соли 2021)
5. Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ Душанбе 2013
6. Назарзода, С. Имлои ва забони адабӣ Душанбе 2015